

УДК 342.9

ББК 67.401

КОРТЯЕВ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧСоискатель, Ростовский государственный университет путей сообщения
e-mail: vitaly.kortyaeff@yandex.ru**VITALY E. KORTYAEV**Applicant of the Rostov State University of Ways of Communication
e-mail: vitaly.kortyaeff@yandex.ru**Научный руководитель:****Цечоев Валерий Кулиевич**доктор юридических наук, профессор
профессор кафедры гражданского права и процесса
факультета экономики, управления и права,
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
e-mail: cechvk53@mail.ru**Scientific supervisor:****Valery K. Tsechoev**Doctor of Law, Professor,
Professor of the Department of Civil Law and Process
of the Faculty of Economics, Management and Law
of the Rostov State University of Railways
e-mail: cechvk53@mail.ru

ДРЕВНЯЯ ТМУТАРАКАНЬ В ДОСОВЕТСКОЙ ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

ANCIENT TMUTARAKAN IN PRE-SOVIET HISTORICAL AND LEGAL HISTORIOGRAPHY

Аннотация. В отечественной историко-правовой науке на современном этапе остаются нерешенными многие актуальные вопросы, в том числе касающиеся происхождения государства и права на территории современной России. Цель настоящей работы — исследование историко-правовой историографии Тмутаракани — административно-территориального образования периода Древней Руси (X — XI вв.) Автор ставит следующие задачи: 1) анализ историко-правовой историографии Тмутаракани; 2) выявление пробелов, не устраненных на современном этапе; 3) поиск путей решения проблем, восполнения пробелов и характеристика перспектив дальнейшего исследования вопроса.

В заключении автор работы приходит к выводам: 1) досоветская историко-правовая историография Тмутаракани практически отсутствует. От-

Abstract. In the Russian historical and legal science at the present stage, many topical issues remain unresolved, including those concerning the origin of the state and law on the territory of modern Russia. The purpose of this work is to study the historical and legal historiography of Tmutarakan, an administrative-territorial formation of the period of Ancient Russia (X–XI centuries). The author sets the following tasks: 1) analysis of the historical and legal historiography of Tmutarakan; 2) identification of gaps that have not been eliminated at the present stage; 3) search for ways to solve problems, fill in gaps and characterize the prospects for further research of the issue.

In conclusion, the author of the work comes to the conclusions: 1) there is practically no pre-Soviet historical and legal historiography of

части это связано с трудностями географического определения данной территории, трудностями поиска источников и недостаточным развитием археологической науки; 2) назрела необходимость создания и развития юридической археологии, как нового направления в историко-правовой науке.

Ключевые слова: Тмутаракань, Древняя Русь, государство, общество, право.

Tmutarakan. This is partly due to the difficulties of geographical definition of this territory, difficulties in finding sources and insufficient development of archaeological science; 2) there is a need to create and develop a legal archeology

Keywords: Tmutarakan, Ancient Rus, state, society, law.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Российское государство прошло в своем становлении длительный и сложный период. В разной степени он изучен историками и правоведами. Вместе с тем, в современной историко-правовой науке некоторые вопросы остаются недостаточно исследованными. К числу таковых относится государственный строй, общественный строй и правовая система древнерусской Тмутаракани. Основными источниками знаний по данной теме были и остаются письменные источники и археологические исследования. В связи с этим, актуальными задачами работы являются: 1) анализ историко-правовой историографии Тмутаракани; 2) выявление пробелов, не устраненных на современном этапе; 3) поиск путей решения проблем, восполнения пробелов и характеристика перспектив дальнейшего исследования вопроса.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Данная работа в полном объеме является обзором научной литературы по рассматриваемой теме. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что, при разнообразии источников, собственно юридических крайне мало. В связи с этим, автором исследовано максимальное количество источников, начиная с древнерусских и заканчивая работами авторов начала XX в., т. е. до 1917 г.

Из работ по теме автор исследует те, которые имеют отношение к государственному строю, общественному строю и правовой системе Тмутаракани.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При проведении данного исследования использовались общенаучные (индукции, системный, логический) и частнонаучные (формально-юридический, исторический) методы. Метод индукции, системный и логический методы позволили систематизировать максимальное количество исследований, проводившихся по теме до 1917 г., осуществить постановку проблемы, которая заключается в недостаточном знании предмета исследования в рассматриваемый период времени, выявить степень достоверности и ошибочности в работах дореволюционных авторов. Формально-юридический и исторический методы использовались для исследования государственного строя, общественного строя и правовой системы Тмутаракани в обозначенных хронологических рамках с юридической точки зрения и в историческом процессе. Использование этих методов также позволило автору сделать выводы о фактическом отсутствии до советской историко-правовой историографии Тмутаракани а также о необходимости создания и развития юридической археологии, как научного направления.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Досоветская историография охватывает обширнейший период, который явился основой для последующих исследований, на который в разной степени делается акцент историками, археологами, правоведами. Для историко-правовой науки представляют интерес летописные источники — «Повесть временных лет» и «Слово о Полку Игореве» (оба — XII век.) В «Повести временных лет» описаны события, связанные с походом Святослава 965 г. «... иде Святославъ на козары; слышавше же козари, изидоша противу съ княземъ своимъ Каганомъ, и съступишася битися, и бывши брани, одолъ Святославъ козаромъ и градъ ихъ и Бѣлу Вежю взя. И ясы побѣди и касогы» [1, с. 47]. Существует устойчивая точка зрения, что поход Святослава против Хазарского каганата в 965 г., указанный в летописи, стал причиной упадка Хазарии и образования древнерусского «Тмутараканского княжества». Данное утверждение, однако, порождает ряд вопросов, ответы на которые никем из исследователей не даны. Общеизвестно, что первое упоминание о русском «Тмутараканском княжестве» в летописи датируется 988 годом. *В случае столь успешных военных действий, что помешало русским остаться и закрепить свое присутствие на Тамани сразу, а не через 23 года (965–988гг.)?* Наиболее логичной представляется версия о преувеличении летописцем значения похода и дальнейшим продолжением борьбы с Хазарией за данную территорию, по меньшей мере, до 988 года. Для историко-правовой науки имеет значение, тот факт, что русская государственность на Таманском полуострове не являлась итогом эволюционных преобразований, а была привнесена извне, что стало причиной её неустойчивости. «Повесть» также сообщает, что Владимир Святославич «Красно Солнышко» (960–1015) в результате распределения территорий

между сыновьями «посадил» на княжение в Тмутаракань Мстислава, впоследствии получившего прозвище «Храбрый». Мстислав изначально княжил как наместник киевского князя, что подразумевало его зависимость от центральной Киевской власти. Тем не менее, удаленность Тмутаракани и невозможность своевременной коммуникации с Киевом постепенно делают власть Древнерусского государства на этой территории фактически номинальной. Другой примечательный эпизод — поединок Мстислава с касожским князем Редедей (предположительно, 1022 год). Мстислав изнемог в бою, и летопись приводит его слова: «О пречистая Богородице помози ми. Аще бо одолю сему, съзижду церковь во имя твое». Затем, Мстислав ударил касога «...о землю. И вынзе ножь, и зарѣза Редедю. И шедъ в землю его, взя все имѣнье его, и жену его и дѣти его, и дань възложи на касоги. И пришедъ Тьмутороканю, заложи церковь святыя Богородица, и создаю, яже стоитъ и до сего дне Тьмуторокани» [1, с. 64]. С историко-правовой точки зрения данный эпизод показывает приверженность князя православной вере, что не могло не сказаться на её распространении в Тмутаракани и на общественных отношениях, возникающих по этому поводу. Кроме того, дальнейшие события, о которых сообщает «Повесть временных лет» — междоусобица после смерти Владимира (1015 г.), борьба за первенство между Мстиславом и Ярославом, своеобразным итогом которой стало занятие Мстиславом Чернигова и распространение своей власти на Северо-Восточную Русь, тесные связи Тмутаракани и Чернигова, частая смена князей, присутствие на территории Тмутаракани князей-изгоев, нашедших убежище на данной территории — данные события свидетельствуют о том, что государственный аппарат Тмутаракани на всем протяжении её истории был неустойчив, слаб и в конечном счете предопределил исчезновение Тмута-

ракани как административно-территориальной единицы.

Другой знаковый летописный источник — «Слово о полку Игореве» сообщает об уровне развития населения «Тмутараканского княжества»: «...дивъ кличетъ връху древа, велить послушати земли незнаемъ, Вльзъ, и Поморію, и Посулюю, и Сурожу, и Корсуню, и тебъ, тьмутараканьскій бльванъ» (*Див, кличет на вершине дерева, велит послушать земле неведомой, Волге, и Поморью, и Посулюю, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тмутароканский идол*). [2, с. 5]. Если принять гипотезу, что «тьмутароканский бльванъ» является известным археологическим памятником — «тмутараканским камнем», то данный факт свидетельствует о высоком уровне общественного развития Тмутаракани. Тмутараканский камень подтверждает локализацию Тмутараканского княжества на территории современного Таманского полуострова. Надпись, сделанная на древнеславянском языке, несомненно, свидетельствует о наличии в Тмутаракани славянского населения хотя бы потому, что адресована она должна быть тем, кто поймет эту надпись. Вместе с тем, учитывая специфику географического и этнического положения Тмутаракани, наличие славянского князя и артефактов с надписями на славянском языке не следует считать подтверждением доминирования славянского населения. Соответственно, государство и право на территории Таманского полуострова IX — XI вв. не могло быть построено по образу и подобию русских княжеств — Черниговского, Киевского и других. Отождествление Тмутаракани и русских княжеств более чем условно. Надпись на Тмутараканском камне: «В лето 6576 индикта 6 Глеб князь мерил море по леду от Тмутороканя до Корчева 10000 и 4000 сажень» доказывает, что уровень общественных отношений, уровень знаний населения об окружающем мире в Тмутаракани был достаточно высок, если князь, топографически «мерил море», вме-

сто доверия распространенным в тот период времени версиям из области мифологии и фольклора. Кроме того, факт своеобразного «замера» князем Глебом моря заставляет задаться вопросом: для чего это было нужно? Самый логичный ответ на этот вопрос — владения князя помимо Таманского полуострова также включали в себя либо весь полуостров Крым, либо существенную его часть. На высокий уровень развития ремесленного производства указывает тот факт, что надпись на камне на сегодняшний день подверглась разрушению ровно в той степени, в какой и сам камень. То есть, она не могла быть нанесена ни позже, ни, тем более, раньше периода, указанного в надписи. Умение тмутараканских мастеров работать с изделиями из мрамора доказывает, в том числе и высокое развитие общественных отношений, позволяющее перенимать современные на тот момент технологии работы с камнем.

В «Слове» отражены политические события, дана характеристика личностям правителей: «помняшеть бо речь пьрвыхъ времянь усобицъ; Тогда пуцашеть і; соколовъ на стадо лебедъ;й, который дотечаше, та преди п;сь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зар;за Редедю предъ пьлки касожьскими, красному Романови Святьславличю. (*Вспоминал он, как говорил, первых времён усобицы. Тогда напускал десять соколов на стаю лебедей, и какую лебедь настигали — та первой и пела песнь старому Ярославу, храброму Мстиславу, что зарезал Редедю пред полками касожскими, прекрасному Роману Святославичу*). [2, с. 2]. Указывается географическое положение: ««Автор «Слова» дает общую географию южных рубежей Древней Руси и различает Дон «Великий» и «Малый» — Северский Донец, указывая, что направлением похода Игоря Святославовича в 1185 г. являлось устье Дона и Приазовье — сердце половецких владений. В источнике несколько раз отмечается цель похода: «Испить шелома-

ми Дона», «поискать града Тмутаракани». Реконструировать донскую топонимику XII в. логичнее, исходя из маршрута движения русской дружины по половецким степям» [3, с. 12].

Вместе с тем, при всем многообразии аспектов, о которых сообщают летописи, их ценность для историко-правовой науки весьма невысока. Более того, достоверность летописных источников оспаривается работами Д. С. Лихачева и Л. Н. Гумилева: «...вывод по поводу всей «Повести временных лет» был сделан Д. С. Лихачевым, охарактеризовавшим летопись, как «динамику идей». Её единство «определяется не авторской индивидуальностью, а действительностью, жизнью» и отражает в себе все жизненные противоречия [4, с.49];... летопись — литература исторического жанра, а не хроника, бесстрашно фиксирующая события, и не история — «поиск истины» или, более современно, «исследование [5, с. 239]». Фигура летописца Нестора в более поздних публикациях характеризуется, как «человека своего времени и, хуже того, придворного историка князя Святополка Изяславича, о котором ни один из современников не сказал доброго слова [5, с. 242]». Применительно к теме работы, летописные источники следует трактовать как, безусловно, одни из основных, однако, сопоставляя факты, полученные из других источников, необходим анализ и понимание конъюнктурности летописца. В летописях отдельными штрихами описаны личные качества князей, их черты характера, влияние на политику, проводимую «княжеством» и на его административную систему. Что же касается правовой системы, то этот вопрос фактически не исследуется, поэтому одна из главнейших задач, решаемых автором в рамках данной работы — реконструкция правовой системы и правовых отношений Тмутаракани.

Сохранились работы зарубежных авторов, в которых Тмутаракань описывается

в рассматриваемый период: «Матарха — это вечный город, существующий с незапамятных времен, и неизвестно, кто его построил. Там есть виноградники и обработанные поля. Его владыки очень сильны, мужественны, благоразумны и решительны. Их почитают за смелость и господство над соседями. Это большой город с множеством жителей, с процветающими областями; там имеются рынки и [устраиваются] ярмарки, на которые съезжаются люди из самых отдаленных соседних стран и близлежащих округов» [6, с.129]. Из приведенной цитаты можно сделать предельно общий вывод об активной экономической жизни Тмутаракани, однако в целом — большинством зарубежных авторов X — XII веков избегается конкретика, что делает их заметки о Тмутаракани непригодными для научного исследования.

После исчезновения «русской» Тмутаракани (кон. XI — нач. XII вв.) интерес к ней у историков пропадает на пять веков. В этот период не проводились исторические исследования, а тем более исследования археологические и правовые. В работе А. Лызлова «Скифская история» (XVII век) автором высказывается точка зрения о нахождении Тмутаракани в окрестностях Астрахани: «Астраханское царство, иже прежде бяше под державою великих князей российских, яко о том в летописцах обретается. И тогда еще Тмутаракань называлась» [7, с. 109]. Похожую точку зрения в «Истории Российской» высказывает В.Н. Татищев: «И вспоминая царь и велики государь древнее свое отечество еже прежде его бывшие родители святопочившия и велики князь Владимир, просветивый Рускую землю святым крещением, области разделяя на части детям своим, и та Астрахань тогда именовалася Тматараканья, и дал ее Астрахань сыну своему Мстиславу, в нем же храм Пречистыя сотворен был» [8, с.231]. На каких данных основывались и чем подтверждались столь смелые выво-

ды уважаемых ученых сегодня установить проблематично. Наиболее логична версия о недостаточно глубоком на тот момент знании предмета исследования.

В 1794 г. А. И. Мусин-Пушкин (впоследствии граф) издал «Историческое исследование о местоположении древняго российского Тмутараканскаго княжения», которое на тот момент явилось наиболее серьезным трудом о Тмутаракани. Данная работа интересна тем, что в ней автором собран и систематизирован максимально доступный объем информации по теме. А. И. Мусин-Пушкин приводит мнения современников о местоположении Тмутаракани, доказывает их ошибочность в связи с тем, что основаны они большей частью на догадках, а в летописях содержится предельно общая информация. Также А.И. Мусин-Пушкин пишет о том, что Ростислав Владимирович, князь Владимира и Червени, брал дань от касогов и ясов и от иных стран¹. Данный факт доказывает, что, несмотря на частую смену князей в Тмутаракани, в основе своей их политика имела, в том числе, захватнический характер, что при слабости «государственного аппарата» не представлялось возможным. Тот же вывод напрашивается, когда А. И. Мусин-Пушкин говорит о боязни греков распространения власти Ростислава Владимировича, в связи с чем ими был подкуплен «Котупан Грек», который отравил князя и бежал в Корсунь (Херсонес). При этом, жители Херсонеса, боясь своего захвата тмутараканскими сторонниками (дружиной) Ростислава, убили «Котупана» камнем². При шаткости положения русского

правителя в Тмутаракани такой сценарий развития событий невозможен.

А. И. Мусин-Пушкин также в своей работе подтверждает, что победа Святослава над хазарами в результате похода 965 г. не была разгромной и хазары даже при русском князе в Тмутаракани были сильны. Приводится эпизод, описанный Нестором: козары, поймав Олега Святославича (Тмутараканского князя) отослали его в Царьград (Константинополь) в заключение, откуда он вернулся через три года (1082 г.) в Тмутаракань, перебил всех хазар, которые были сему причиною, а Давида, Туровского князя и Ростислава, князя Перемышльского, овладевших Тмутараканью в его отсутствие с миром отпустил за Днепр в их владения³.

Значительное место в своем труде А. И. Мусин-Пушкин отводит «Тмутараканскому камню». Автором описаны обстоятельства его обнаружения (в солдатской казарме положен был вместо порога)⁴, обстоятельства «замера» князем Глебом Тмутараканским моря от Тмутороканя до Корчева (совр. Керчь). Диссертантом ранее дана оценка данной находке с точки зрения историко-правовой науки и описано ее значение. В целом, несмотря на ряд неточностей, работа А. И. Мусина-Пушкина внесла огромный вклад в изучение Тмутаракани как административно-территориальной единицы в «русский» период своего существования.

В дальнейшем историография Тмутаракани пополнилась трудами Н. М. Карамзина. Над «Историей государства Российского» автор работал в период 1804–1826 гг.,

¹ См. Мусин-Пушкин А.И. Историческое исследование о местоположении древняго российского Тмутараканскаго княжения.: Издано по высочайшему ея императорскаго величества повелению. — Санкт-Петербург, 1794. Сам автор делает ссылку «Тат. Ист. кн. II с.118».

² См. Мусин-Пушкин А.И. Историческое исследование о местоположении древняго российского Тмутараканскаго княжения.: Издано по высочайшему ея императорскаго величества повелению. — Санкт-Петербург, 1794.

³ См. Мусин-Пушкин А.И. Историческое исследование о местоположении древняго российского Тмутараканскаго княжения.: Издано по высочайшему ея императорскаго величества повелению. — Санкт-Петербург, 1794. Сам автор делает ссылку «Тат. Ист. кн. II с.136».

⁴ См. Мусин-Пушкин А.И. Историческое исследование о местоположении древняго российского Тмутараканскаго княжения.: Издано по высочайшему ея императорскаго величества повелению. — Санкт-Петербург, 1794.

а последний том издан уже после смерти. В этом фундаментальном труде Тмутаракани также уделено внимание, на основе летописей воссозданы известные исторические события⁵. При этом, Н.М. Карамзин не преследовал цели охарактеризовать те или иные события, явления, не преследовал цели разобраться в их причинах. В связи с этим, данный источник важен как исторический, но наименее важен с точки зрения историко-правовой науки.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Без обращения к археологии раскрытие темы, вынесенной в заглавие работы, невозможно. С конца XVIII века, согласно датировке, предложенной Я. М. Паромовым, на территории Таманского полуострова начинают проводиться археологические исследования. «Среди отечественных и иностранных путешественников, по различным побуждениям посетивших Таманский полуостров в конце XVIII и первой половине XIX вв., были разные по своей подготовке лица: ученый-энциклопедист академик П. С. Паллас (1794), молодой ботаник Ф. К. Маршал фон Биберштейн (1794), главная надзирательница Санкт-Петербургского Императорского института благородных девиц М. Гатри (1795–1796), польский аристократ И.О. Потоцкий (1797–1798), государственный деятель и писатель П. И. Сумароков (1799, 1802) (и другие — В. К.) Почти все перечисленные путешественники опубликовали свои наблюдения и исследования. Наиболее важными из них со временем были признаны труды ученых-натуралистов и археологов П. С. Палласа и Ф. Дюбуа де Монпере. Академик Паллас оставил детальное описание Таманского полуострова: морских переправ и берегов, заливов, лиманов, рукавов Кубани, бассей-

нов и колодцев, соленых и пресных источников и озер, городов Тамани и Темрюка, находившихся в них церквей и мечетей, старых и новых крепостей, в том числе только что возведенной рядом с Таманью земляной крепости Фанагория, при строительстве которой в 1792 г. был извлечен из земли Тмутараканский камень и другие находки: античные надписи, скульптуры, монеты, амфоры, расписные сосуды, античные и средневековые надгробия. В 1794 г. Палласом была обследована местность от мыса Тузла до старого Темрюка и от Бугазской косы до косы Чушка. Изучая ее, он описывал геологическое строение, почвенный покров и флору полуострова, нефтяные источники, действующие и потухшие грязевые вулканы, отдельные курганы и скопления курганных насыпей у современных поселков Сенной, Приморский, Артющенко, Батарейка и станицы Голубицкая, «аллеи» и вереницы курганов, расходящиеся от них и от Тамани в разных направлениях, остатки татарских деревень, крепостей-батареек античного и средневекового времени, четыре участка Киммерийского вала» [9, с. 345]. Цитата, приведенная автором, свидетельствует о начале нового этапа исследований, в котором историография тесно переплетена с источниковедением и наоборот. Вместе с тем, работ, имеющих научную ценность с точки зрения историко-правовой науки и рассматриваемого автором периода, перечисленные Я. М. Паромовым деятели не оставили.

Следующие значимые события в историко-правовом исследовании Тмутаракани произошли в конце XIX — начале XX веков. Предпринимаются попытки анализа отношений Тмутаракани и Чернигова. «Имя Олега составляет одно из самых темных пятен в удельный период нашей истории, в эпоху раздоров, крамолы, союзов князей с врагами Руси — половцами. Сын черниговского князя Святослава Ярославича, Олег, всю свою тревожную

⁵ См. Карамзин Н. М. История государства Российского. — СПб., 1842. — Т. 2

и беспокойную жизнь провелъ въ борьбѣ изъ-за обладанія черниговскимъ княжествомъ. Для достиженія цѣли онъ не стѣснялся никакими средствами, но особенно пользовался услугами наемныхъ половцевъ. «Мечемъ крамолу коваше и стрѣлы по земли съяше»; «при Олзѣ Гориславличи съяшется и растяшетъ усобицами, погибашеть жизнь Дажьбога внука, въ княжихъ крамолахъ вѣщи че Ловѣкомъ скратиша...; съ заранія до вечера, съ вечера до свѣта летяты стрелы каленыя, гримлють сабли о шеломы, трещать копія харалужныя въ полѣ незнаемъ среди земли половецкыи». Сначала онъ былъ княземъ владимірскимъ на Волини (1073 — 1076), но былъ лшпень стола и содержался въ почетномъ заключеніи въ Черниговѣ. Изъ двора Всеволода онъ бѣжалъ въ Тмутаракань, нанялъ половцевъ и, съ ихъ помощью разбивъ Всеволода, утвердился въ Черниговѣ (1078). Изгнанный вскорѣ соединенными силами князей, Олегъ снова бѣжалъ въ Тмутаракань; вмѣстѣ съ братомъ своимъ Романомъ Тмутараканскимъ онъ нанялъ снова половцевъ и рѣшился опять занять Черниговъ» [10, с.160, 161]. Исследование Х.М. Лопарева конца XIX века имеетъ целью характеристику брака Олега с представительницей знатного византийскаго рода Ф. Музалон. Вместе с тем, из него можно почерпнуть информацию и об обществѣ Тмутаракани. Исследование подтверждаетъ фактъ нахождения в Тмутаракани князей-изгоев, где они находили благоприятную почву для развертыванія активной деятельности. Данный фактъ не укладывается въ традиционную логику «Тмутараканскаго княжества», которую впоследствии развивали некоторые советскіе, а затемъ российскіе исследователи. С другой стороны, уже въ работахъ XIX века показана взаимосвязь Тмутаракани и Чернигова. Х. М. Лопаревъ также пишетъ о неизвестномъ юридическомъ статусѣ князя в изгнании: «...какое право имѣли Мстиславъ и хазары посылать имен-

но въ Византію князей, остается невыясненнымъ; равнымъ образомъ неизвѣстно, какъ поступали въ семъ случаѣ ромейскіе самодержцы: содержали ли они изгнанниковъ въ почетномъ заключеніи, или предоставляли имъ болыній кругъ свободы? Когда князья являлись самовольно, тогда дѣло было другое: византійскій царь дѣлалъ ихъ стратигами городовъ и областей; или когда Андроникъ Комнинъ явился ко двору галицкаго князя Ярослава, онъ ничуть не былъ стѣняемъ въ своихъ дѣйствіяхъ и могъ распоряжаться собою какъ угодно» [10, с. 161]. Затемъ авторъ описываетъ отправку Олега в Константинополь. «Неизвѣстно, сколько времени прожилъ Олегъ-Михаиль въ Константинополь и что онъ тамъ дѣлалъ; извѣстно съ достовѣрностью одно, что изъ Константинополя Олегъ переѣхалъ на о. Родось, гдѣ прожилъ два года, о чемъ мы узнаемъ изъ замѣтки нашего паломника, игумена Даниила: когда онъ въ началѣ XII вѣка проѣзжалъ Родось, то мѣстные греки сообщали ему: здѣсь былъ Олегъ, князь русскы, двѣ лѣты и двѣ зимы. Добровольно, или вынужденный правительствомъ имп. Никифора Вотаніата, жилъ Олегъ на островѣ, въ точности неизвѣстно. Византія въ моментъ прибытія русскаго князя представляла зрѣлище, довольно сходное съ тѣмъ, что дѣлалось тогда на Руси: русскіе князья борются изъ-за обладанія тѣмъ или другимъ столомъ, греческіе аристократы добиваются царской короны; русскіе зовутъ для этого на помощь себѣ половцевъ, византійская знать приглашаетъ турокъ. Олегъ очутился въ совершенно подобной же политической атмосферѣ. На Руси онъ ковалъ крамолу и былъ изгнанъ; живя въ Константинополь, онъ едва ли могъ оставаться безучастнымъ зрителемъ въ успѣхахъ партій: Вриенніевъ, Василяковъ, Мелиссиновъ, Дуковъ и Комниновъ, подкапывавшихъ престоль Никифора Вотаніата. Среди такихъ тревожныхъ событій, среди такой борьбы аристократическихъ честолюбій

быть может было опасно держать въ СТОЛИЦЕ безпокойнаго русскаго князя. Лица, находившіяся въ подозрѣніи у правительства, ссылались на житье подальше отъ столицы и поближе къ непріятелямъ — туркамъ» [10, с. 162]. Согласно общепринятой версии, Тмутаракань исчезла с политической карты в конце XI — начале XII века, перейдя под контроль Византийской империи. Вместе с тем, Х. М. Лопарев характеризует политическую систему Византии как крайне нестабильную и переходящую под контроль различных групп. В связи с этим возникает вопрос о степени влияния Византии на политические процессы Тмутаракани. Возможно, степень влияния преувеличена. Автор отвергает и приверженность Олега Гориславича Византии: «вліяніе на Олега сказалось не настолько сильно, чтобы можно было признать князя византшскимъ ставленникомъ» [10, с. 165, 166].

Среди других работ, касаемо историографии Тмутаракани в данный период следует указать также работы В. В. Латышева⁶ и Ю. А. Кулаковского⁷. Работ юридического

характера в досоветский период создано не было.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, необходимо сделать следующие выводы: 1) досоветская историко-правовая историография Тмутаракани практически отсутствует. Отчасти это связано с трудностями географического определения данной территории, трудностями поиска источников и недостаточным развитием археологической науки. Исходя из этого, автор в данной работе предпринял попытку по крупицам собрать и систематизировать информацию, имеющую значение для историко-правовой науки. 2) назрела необходимость создания и развития юридической археологии, как нового направления в историко-правовой науке. Это требует титанических усилий по созданию нормативной базы, отбору методов, выявления закономерностей. Однако, без создания данной отрасли историко-правовая наука не будет отражать целостную картину и ряд вопросов останется нераскрытым.

⁶ См. Латышев В. В. Сборник греческих надписей христианского времени из Южной России. — СПб., 1896.

⁷ См. Кулаковский Ю. А. К истории Боспора — Керчи

в XI—XII вв. // Труды XI археологического съезда в Киеве в 1899 г. — М., 1902. — Т. 2.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Повесть временных лет / под ред. В. П. Адриановой-Перетц. СПб., 1999. 667 с.
2. Слово о полку Игореве. 1185–1985: древнерусский текст / подгот. древнерус. текста, предисл. и прим. Д. С. Лихачева; пер. Д. С. Лихачева; поэтич. пер. В. А. Жуковского; цвет. миниатюры Р. Смирновой (Палех); [оформ. и макет Б. Диодорова]. — Москва: Советская Россия, 1986. — 117 с.
3. *Цечоев В. К.* Славяне средневекового Дона. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, изд-во Донского юридического института. — 2015. — 260 с.
4. Повесть временных лет. Т. II. Статьи и комментарии. Изд. АН СССР М.— Л., — 1950. — 565 с.
5. *Гумилев Л. Н.* Открытие Хазарии. — М., — 2002. — 200 с.
6. *Ал-Идриси.* Отрада страстно желающего пересечь Землю («Нузхат ал-муштак фи Ихтирак ал-афак») / пер. с араб. И. Г. Коноваловой // Древняя Русь в свете зарубежных источников : хрестоматия / под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой, А. В. Подосинова. В 5 т. Т. 3. — М. 2009. — С. 129–137.
7. *Лызлов А.* Скифская история / Подг. текста, комм., указ. А. П. Богданов; Отв. ред. Е. В. Чистякова. — М.: Наука, 1990. — 520 с.

8. *Татищев В. Н.* Собрание сочинений: В 8 т. Т. 5–6. История Российская. Ч. 3–4. — М.: Ладомир, 1995. — 784 с.
9. *Паромов Я. М.* История археологических исследований на Таманском полуострове. Часть 1 (конец XVIII — начало XX вв.). Боспорские исследования. — 2019., — С. 343–377.
10. *Лопарев Х. М.* Византийская печать с именем русской княгини / / ВВ. — 1894. — Т. 1. — С. 159 — 166.

REFERENCES

1. The Tale of bygone years. Edited by V. P. Adrianova-Peretz. Saint-Petersburg., 1999, 667 p.
2. A word about Igor's regiment. 1185–1985: Old Russian text, podgot. ancient Rus. text, preface and note by D. S. Likhachev; per. D. S. Likhachev; poetich. per. V. A. Zhukovsky; color. miniatures by R. Smirnova (Palekh); [etching. and layout B. Diodorova], Moscow, Soviet Russia, 1986, 117 p.
3. *Tsechoev V. K.* Slavs of the medieval Don. Study guide. Rostov-on-Don, publishing house of the Don Law Institute. 2015, 260 p.
4. The Tale of bygone years. Vol. II. Articles and comments. Publishing House of the USSR Academy of Sciences, Moscow, Leningrad, 1950, 565 p.
5. *Gumilev L. N.* Discovery of Khazaria Moscow, 2002, 200 p.
6. *Al-Idrisi.* The joy of those who passionately want to cross the Earth ("Nuzhat al-mushtak fi Ihtirak al-afak"). Translated from Arabic by I. G. Konovalova. Ancient Rus in a set of foreign sources: a textbook, edited by T. N. Dzhakson, I. G. Konovalova, A. V. Podosinova. In 5 t. T. 3. Moscow, 2009, pp. 129–137.
7. *Lyzlov A.* Scythian history, Subg. of the text, comm., decree. A. P. Bogdanov; Ed. E. V. Chistyakova, Moscow, Nauka, 1990, 520 p.
8. *Tatishchev V. N.* Collected works: In 8 vols. 5-6. Russian History. Ch. 3–4. M Moscow, Ladomir, 1995, 784 p.
9. *Paromov Ya. M.* History of archaeological research on the Taman semi-island. Part 1 (late XVIII — early XX centuries). Bosporan studies. 2019, pp. 343–377.
10. *Loparev X. M.* The Byzantine seal with the name of the Russian Princess. VV. 1894, Vol. 1, pp. 159 — 166.

Статья поступила в редакцию 22.09.2023; одобрена после рецензирования 28.10.2023; принята к публикации 01.11.2023

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 22.09.2023; approved after reviewing 28.10.2023; accepted for publication 01.11.2023

The author read and approved the final version of the manuscript.